

Propriétés géométriques du diagramme étoilé

G. Barot, independent researcher ORCID 0009-0007-0880-4424

e-working paper n°1 / www.geometriesensible.com / Dijon, juin 2023.

Fig. 1 – Synthèse des repères : divisions de 3 à 11 sur la structure interne du carré.

La « structure interne du carré » est l'une des figures essentielles de la géométrie pratique, au fondement de la plupart des tracés. Elle est peu connue du monde académique et diversement nommée par ailleurs : « *starcut diagram*¹ » (diagramme étoilé), « *A de Charlemagne*² », etc. Sa fécondité est maintenant validée par des équipes d'Historiens et de chercheurs travaillant sur le système architectural des voûtes gothiques tardives. Ainsi, à l'Université de Liverpool, autour de l'équipe d'A. Buchanan, J. Hilson and N. Webb (programme de recherche *Tracing the Past*, initié en 2014³).

[Première propriété] La structure interne du carré est composée de ses **axes de symétrie** (diagonales et médiatrices des côtés : **fig. 1**), ainsi que de ses **demi-diagonales** reliant un sommet du carré au milieu du côté opposé. Leur tracé révèle un étoilement dont les points d'intersections permettent astucieusement de **partager les côtés du carré initial en un nombre indéfini de parties : de 3 à 11 (voire 13)** dans les cas les plus courants (voir synthèse **fig. 1**). Se reporter aux **fig. 2 et 3** pour un exposé plus précis.

Fig. 2 – Exemples de division par 3 et 5.

Fig. 3 – Exemples de division par 7 et 11.

¹ Brunés, T. (1967). *The secrets of ancient geometry and its use*, Copenhagen : Rhodos edition, 2 vols., 332 and 252 p.

² Rosier, L. (2013) *Les Yantras; Tracés dynamiques des maîtres-d'œuvre du Moyen-Âge, et autres tracés...* Roanne, Mosaïque éd. ; 451 p. Il est probable que cette dénomination fasse référence à la structure apparente d'un reliquaire du XII^e s. de l'abbaye de Conques, attribué – d'après une légende – à Charlemagne : ce dernier, voulant doter toutes les abbayes de Gaule d'une lettre de l'alphabet, aurait donné le «A» à Conques...

³ Buchanan, A., Hilson, J. and Webb, N. (2021). *Digital Analysis of Vaults in English Medieval Architecture*. New York & London: Routledge, 289 p.

Par là, il est très facile de créer les « *grilles de composition* » et les *figures polygonales* permettant de tracer le *réseau primaire*.

L'origine de ces tracés est très peu documentée, même si la popularité de ces propriétés, aux XX^e et XXI^e s., est surtout liée à T. Brunés et ses successeurs (tous fortement teintés d'ésotérisme, voire affiliés à la franc-maçonnerie, dans le cas de T. Brunés)⁴. Ce point sera abordé dans un autre article. Il est toutefois certain que cette figure fondamentale est connue et utilisée au Moyen-Âge, comme le montre l'ouvrage d'Hans Hammer, datant de la fin du XV^{ème} s. Le *Musterbuch*⁵ ne livre aucun commentaire explicite, mais laisse apparaître très clairement la structure du tracé (**fig. 4**), basée sur le partage du côté de chaque carré en 3 ou 4 parties. La justesse de la « restitution » géométrique sert ici de preuve...

Fig. 4 – Hans Hammer *Musterbuch* (folio 25, verso) : structure interne du carré en bleu, grille de proportions en vert (de 3 ou 4 mailles), tracé des tiercerons en noir.

[Deuxième propriété] Les autres propriétés géométriques ont été étudiées à la fin des années 1990, notamment par Jay Kappraff, professeur de mathématiques au New Jersey Institute of Technology (USA), qui lui a consacré plusieurs essais⁶. Sa plus belle découverte est d'avoir restitué le pavage de triangles rectangles dont la mesure des côtés correspond à des « triplets pythagoriciens » de 3-4-5 unités, 9-12-15 unités, etc. (**fig. 5**).

Fig. 5 – Structure interne du carré : pavage de triangles 3-4-5. D'après J. Kappraff *Beyond measure*, chap. 8, 2nd édition, p. 187.

Le triangle 3-4-5 est un triangle « canonique » déjà connu des Babyloniens⁷. C'est sans doute ainsi que Villard de Honnecourt parvient à diviser l'arc d'un chœur en 5 ou 7 parties (cf. folio 15 de son *Album*). L'angle aigu d'un triangle 3-4-5 est de 36.87°, proche de $\pi/5$ (36, soit une approximation 2.4%), alors que son angle obtus est de 53.13°, proche de $2\pi/7$ (51.43 avec une approximation de 3.2%).

⁴ M. Stewart (2009) *Patterns of Eternity: sacred geometry and the starcut diagram* ; Edinburgh (UK) : Floris Books ; 280 p. Seconde éd. (2022) ; *Sacred Geometry of the Starcut Diagram : The Genesis of Number, Proportion, and Cosmology* ; Rochester (Vermont / USA) : Inner Traditions/Bear & Company, 320 p.

⁵ Manuscrit de la fin du 15^{ème} s. : Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Allemagne (mss 114.1).

⁶ J. Kappraff (1990). *Connections: The Geometric Bridge between Art and Science*. Singapore : World Scientific Publishing Co, 2001 (first published by McGraw-Hill Inc, New York, USA, 1990) ; 470 p. ; *Beyond Measure: A Guided Tour Through Nature, Myth, and Number*, 2002 : chap. 8 « A secret of Ancient Geometry ». Singapore : World Scientific Publishing Co ; pp. 169-187.

⁷ O. Neugebauer *The Exact Sciences in Antiquity*, 2nd ed. (1st ed. : 1957), Dover publications, 288 p.

Fig. 6 – Dérivation de la formule générale des triples de Pythagore basée sur l'intersection de trois diagonales de rectangles $u \times v$ dans une grille carrée $v \times v$ et approche trigonométrique de la même tâche » (D. Kozlov, op. cit.).

Pour D. Kozlov⁸, « il est possible de démontrer que tout diagramme étoilé de Brunés – à huit branches, quelles qu'en soient les dimensions – est composé de triangles rectangles dont les côtés sont proportionnels à un triplet de Pythagore. On peut considérer un carré $v \times v$ dans lequel sont inscrites trois diagonales de rectangles $u \times v$ qui se croisent et qui forment un triangle rectangle abc . [voir fig. 6]

(...) L'hypothénuse est égale à la somme de $a + d$, et d se rapporte à b comme u se rapporte à v . Par conséquent, l'équation $c = a + ub/v$ permet de déterminer comment a se rapporte à b :

$$c^2 = a^2 + b^2 = \left(a + \frac{u}{v} b\right)^2 = a^2 + \frac{2u}{v} ab + \frac{u^2 b^2}{v^2}$$

$$b = \frac{2u}{v} a + \frac{u^2}{v^2} b \rightarrow \frac{v^2 - u^2}{v^2} b = \frac{2u}{v} a \rightarrow \frac{v^2 - u^2}{v} b = 2ua \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{v^2 - u^2}{2uv}$$

Le résultat signifie que les segments a et b sont proportionnels aux expressions $v^2 - u^2$ et $2uv$ respectivement. Dans ce cas, l'hypoténuse c est proportionnelle à $u^2 + v^2$. Il est beaucoup plus facile de trouver la relation entre a et b au moyen de la trigonométrie, en tenant compte du fait que l'angle entre c et a est le double de l'angle entre c et v [fig. 6] :

$$\frac{a}{b} = \cot 2\beta = \frac{\cot^2 \beta - 1}{2 \cot \beta} = \frac{\frac{v^2}{u^2} - 1}{2 \frac{v}{u}} = \frac{v^2 - u^2}{2uv}$$

Les formules résultantes correspondent à la solution générale de l'équation $a^2 + b^2 = c^2$ dans les nombres entiers. Si u et v ($v > u$) sont des entiers positifs, qu'ils ne sont pas tous deux impairs et qu'ils n'ont pas de facteur commun, alors les expressions $a = v^2 - u^2$, $b = 2uv$, et $c = u^2 + v^2$ satisfont les triplets primitifs de nombres de Pythagore". (fig. 6)

Fig. 7 – Grille de 7×7 et « division sacrée ». D'après D. Kozlov, op. cit. 2015 ; p. 331.

[Troisième propriété] Une autre propriété fondamentale est donnée par D. Kozlov en combinant le diagramme étoilé et la construction d'une grille de sept mailles carrées (fig. 7). Tracer les 4 arcs de cercle (ce sont des quarts de cercle) tangents entre eux et passant par le centre du carré. Ce mode de division est désigné par le terme de « division sacrée »⁹, et dans le monde anglo-saxon – peut-être sous l'influence des études J. Kappraff – sous le nom de « star cut » (littéralement « division étoilée »). Se crée ainsi un système de proportions basé sur $1/\sqrt{2}$, qui est très proche de $5/7$, avec une approximation de moins de 1%... ($5/7 = 0,71$; $1/\sqrt{2} = 0,707$) : d'où la correspondance avec une grille de 7 mailles carrées.

[Applications – exemples de tracés régulateurs]

⁸ Kozlov D. (2016). "Generalized Brunés Stars and System of Pythagorean Triples", In : *Bridges Finland 2016*, pp.379-386. Publié par Bridges Organisation (www.bridgesmathart.org).

⁹ « Sacred cut » chez T. Brunés (op. cit, chap. 6 ; p. 109-120). Voir également T. Cardinaux S. (2010) *Géométries sacrées*, t. II, Escalquens ; éd. Trajectoire ; p. 172-173.

« **Division sacrée** » du carré] L'un des exemples les plus explicites est celui du tracé du labyrinthe de Reims (**fig. 8**). Il convient ici de rappeler que la forme originale diffère du logotype du Ministère de la Culture, où le polygone central est identique à chacun des quatre bastions. Or le dessin de Jacques Cellier (vers 1583-1587) montre très clairement que l'octogone central est plus grand que ceux des bastions périphériques¹⁰. Tous les détails et toutes les étapes du tracé sont à retrouver sur www.geometriesensible.com / Traits d'esprit.

Fig. 8 : Proposition de restitution par G. Barot (www.geometriesensible.com > traits d'esprit - 2022).

Un autre exemple est fourni par le tracé régulateur de la rose gothique flamboyante que G. Jouberton expose dans *Tracés et Coupes des Pierres* (réseaux), Paris, éd. Vial, 2013 ; p. 119 à 126). Là encore, la « division sacrée » du carré, et la grille modulaire qui lui correspond (un multiple de sept), sont essentielles pour réaliser ce tracé et placer les centres du tracé sur les intersections nécessaires que fournit la structure du tracé **fig. 9**)

Fig. 9 : Proposition de restitution par G. Barot (www.geometriesensible.com > traits d'esprit - 2022).

Fig. 10 – Modèle de rosace gothique dans le chœur de Notre-Dame de Paris (E. Viollet-le-Duc *Dictionnaire raisonné d'Architecture*, vol. 8, 1866 : art. 'rosace'). Proposition de restitution par G. Barot (www.geometriesensible.com > traits d'esprit - 2022).

¹⁰ Manuscrit de 217 feuillets, 360 × 215 mm. *Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits*. C'est le seul témoignage de ce labyrinthe créé pour le sacre de Philippe le Bel en 1286 et malheureusement détruit en 1779. Voir D. Naert *Le labyrinthe de la cathédrale de Reims : la signature des bâtisseurs*, éd. Sides, 1996 ; 96 p. Toutefois, l'interprétation géométrique qu'il donne ne me semble pas suffisamment rigoureuse.

Bibliographie succincte

- Bechmann, Roland. 1991. *Villard de Honnecourt. la pensée technique au XIII siècle et sa communication. Préface de J. Le Goff*, Picard éd., Paris, 1991 ; 384 p.
- Bork, Robert. 2011. *The Geometry of Creation. Architectural Drawing and the Dynamics of Gothic Design*, London and New York : Routledge/ Ashgate Publishing ; 488 p.
- Brunés, Tons. 1967. *The Secrets of Ancient Geometry and its use*, Copenhaguen : Rhodos ed. ; t. I ; 332 p et t. II : 252 p.
- Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. 2021. *Digital Analysis of Vaults in English Medieval Architecture*, New York and London : Routledge; 292 p.
- Bucher, François. 1968. "Design in Gothic Architecture: A Preliminary Assessment", In : *Journal of the Society of Architectural Historians*, University of California Press, vol. 27 (issue 1), pp. 49–71.
1972. "Medieval architectural design methods, 800-1560", In : *Gesta* vol 11 (issue 2), University of Chicago Press ; pp. 37-51.
1976. "Micro-Architecture as the 'Idea' of Gothic Theory and Style", In : *Gesta*, vol. 15, No. 1/2, "Essays in Honor of Sumner McKnight Crosby", The University of Chicago Press, pp. 71-89 ;
1979. *Architector: the Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects*. New York : Abaris Books, vol. 1 : 411 p.
- Calvo-López, José. 2020. "Stereotomy: Stone Construction and Geometry in Western Europe 1200–1900" ; In : *Mathematics and the Built Environment*, 4, 1st ed., Birkhäuser Verlag, Bâle ; 755 p.
- Crettez, J-P. 2017 *Les supports de la géométrie interne des peintres de Cimabue à Georges de La Tour*, London : ISTE Ed. Ltd ; 537 p.
- Hahnloser, Hans R. 1935. *Villard de Honnecourt, kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek*, Vienne, Anton Schroll, in-fol., 350 p., 84 pl.
- Hambidge, Jay. c.1919. *The Diagonal*. New Haven : Yale University Press ; 28 p.
1920. *Dynamic symmetry : the Greek vase*. New Haven : Yale University Press ; 161 p.
- Hecht, Konrad. 1970. "Maß und Zahl in der gotischen Baukunst", In: *Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, vol. 22 ; Braunschweig : Friedr. Vieweg & Sohn ; p. 105-264
- Jouven, G. 1951. *Rythme et architecture, les tracés harmoniques*. Paris : éd. Vincent, Fréal & Cie ; 74 p.
- Kappraff, Jay. 1990 *Connections: The Geometric Bridge between Art and Science*. Singapore : World Scientific Publishing Co, (2nd ed. 200 ; first published by McGraw-Hill Inc, New York, USA, 1990) ; 470 p.
2002. *Beyond Measure: A Guided Tour Through Nature, Myth, and Number*. Singapore : World Scientific Publishing Co ; 616 p.
- Kayser, Hans. 1946. "A harmonic division canon, analysis of a geometric diagram in villard de honnecourt's architecture book", In : *Harmonic Studies*, Vol. I, Zurich : Occident-Verlag.
- Kozlov, Dmitri. 2015 "Eight-Pointed Star and Precise Construction of 7×7 Square Grid", In : *Bridges Baltimore 2015*, p. 331-334
2016. "Generalized Brunes Stars and System of Pythagorean Triples", (Research Institute of Theory and History of Architecture and Town-planning Russian Academy of Architecture and Building Sciences, Moscow, Russia), In : *Bridges Finland 2016*, pp.379-386. Published the Bridges Organisation (www.bridgesmathart.org)
- Rosier, Louis. 2013. *Les yantras. Tracés dynamiques des Maîtres d'oeuvre du Moyen-Age et autres tracés...* Roanne éd. Mosaïques ;452 p.
- Stewart, Malcom. 2009. *Patterns of Eternity: Sacred Geometry and the Starcut Diagram*. Edinburgh : Floris Books ; 280 p. Re-edition : 2022 ; *Sacred geometry of the starcut diagram*. Rochester (USA) : Inner Traditions ; 304 p.
- Taín-Guzmán, M. & Alonso Rodriguez, Miguel Angel & Calvo-López, José & Natividad-Vivó, Pau. 2012. "Stonecutters' literature and construction practice in early modern Gothic: The tracings for a rib vault at the cathedral of Tui in Galicia", In : *Construction History*, Vol. 27, Cambridge University, pp. 1-21.
- W. Ueberwasser, 1933. *Von Mass und Macht der alten Kunst*. Strasbourg et Zürich : Heitz & Co, Leipzig; 140 p.
1935. "Nach rechtem Maß. Aussagen über den Begriff des Maßes, in der Kunst des XIII. - XVI. Jahrhunderts", In: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen vol. 56 (1935) p. 250-273.